

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

MA‘MUN UNIVERSITETI

**MA‘MUNIY XORAZMSHOHLAR DAVRIDA
ILM-FAN TARAQQIYOTI VA UNING JAHON
TAMADDUNIDA TUTGAN O‘RNI**

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2024-yil 15 – 16-aprel

1-qism

TOSHKENT – 2024

Tahririyat hay'ati: A.O.Nurjonov, X.O.Matkarimov, E.M.Xudoynazarov, S.M.Matkarimova, D.A.Urazbayeva, U.M.Abdalov, A.B.Sherov, Z.Yu.Odilov, S.O.Cho'ponov, M.B.Qalandarova

Ma'sul muharrir: DSc. S.M.Matkarimova

Taqrizchilar: i.f.d., prof. B.Ruzmetov, DSc. D.Urazbayeva, DSc. Q.Masharipov

Jahon tamadduniga munosib xissa qo'shgan mamlakatimiz qadimdan jahon sivilizatsiyasi markazi, ilm-ma'rifat o'chog'i bo'lib, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shib kelgan. Zaminimiz ikki buyuk Uyg'onish, ya'ni renessansga beshik bo'lgani shunday deyishimizga asos bo'la oladi. Davlatchligimiz tarixida Ma'muniy Xorazmshohlar davlati juda qisqa muddat xukmronlik qilgan bo'lishiga qaramasdan o'zidan keyin katta iz qoldirdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi.

Ushbu konferensiya to'plami mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo'ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari ma'suldirlar.

Konferensiya o'tkazilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-mart 76-sonli buyrug'i va Xorazm viloyati Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining 2024-yil 3-fevraldagi 51-sonli yig'ilish bayoni bilan ma'qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma'mun universitetining 2024-yil 29-mart 8-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

“Afrig” atamasi kelib chiqishi xususida yangi qarashlar va yondashuvlar

Mardonbek Rajapov Qosimboy o‘g‘li,

O‘zR FA Tarix instituti

tayanch doktoranti

E-mail: mardonbekoff@gmail.com

Tadqiqotchilar “Afrig” atamasi kelib chiqishi masalasida Beruniy asaridagi ma’lumotlarning arxeologik topilmalarga qiyosiy tahlili, shunigdek tilshunoslik metodlaridan keng foydalangan holda sulola tarixiga oid muhim xulosalar chiqarganliklarining guvohi bo‘ldik. Biroq shuni alohida ta’kidlash joizki, bugungi kundagi vaziyat oradan ancha vaqt o‘tishiga qaramay, bu borada ochiq turgan masalalar mavjudligini ko‘rsatadi. Bu ayniqsa milliy tarixshunoslikda yaqqol namoyon bo‘ladi. “Afrig” atamasining kelib chiqishi afsuski, vatan tarixidagi tadqiqotlarda uchratilmaydi. Masala xorij tarixshunoligida, xususan fors va ingliz tilli tadqiqotlarda atroflicha o‘rganilgan.

Eronlik tadqiqotchi T.Daryoyiy Sosoniy an‘analarining ta’siri va tarixining qudrati islom davrida ham saqlanib qolganligini, hatto asli turkiy bo‘lgan G‘aznaviylar ham sosoniylarning so‘nggi shohi Yazdigird III oilasi bilan nikoh aloqalari borligini, Tohiriylar esa fors qahramoni Rustam; Safforiylar sulolasi Eron shohi Jamshid; Afrig‘iylar xorazmshohlari ularni qahramon Siyovush bilan bog‘laydigan afsonaga ega ekanligini ta’kidlagan[1,p.9 ;2,p.134-135]. T.Daryoyiy yuqorida tilga olingan sulolarning kelib chiqishini asli eroniy sulola ekanligiga urg‘u bergan. Bu o‘rinda shuni aytish mumkinki, o‘rta asrlarda legitimatsiya uchun ba’zi hukmdorlar o‘zlarini tarixda o‘tgan mashhur sulolalarga bog‘laganliklarini ham e’tiborga olish kerak.

Abu Rayhon Beruniy o‘z asarida Afrig‘iylarning 22 hukmdori ro‘yxatini keltirgan bo‘lib, tadqiqotchilar uchun asosiy manba hisoblanadi. Chunki, boshqa hech bir manbada Afrig‘iylarning hukmdorlar ro‘yxati keltirilmagan. Ushbu manbaga tayangan holda eronlik tadqiqotchi J.Mufrad “Afrig” atamsining kelib chiqishiga bevosita to‘xtalib, Af/of/ob-suv va rig/riz esa suvni to‘ldirish va to‘kish

ya'ni daryoning quyi oqimida yashaydigan odamlar anglatilishini ta'kidlagan[4,p.1-4].Bu o'rinda shuni aytish mumkinki, qadimgi eronliklar tomonidan Amudaryoning quyi oqimida yashaydigan xalqlarni Afrig'iyalar umumiy nom bilan ya'ni suvning quyilish qismida yashaydiganlar deb atashgan. Keyinchalik bu nom sulola nomiga aylangan bo'lishi mumkin. Sababi, olib borilgan arxeologik-numizmatik tadqiqotlardaning birontasida Beruniy tomonidan qayd etilgan 22 hukmdorning birinchisi Afrig' haqida ma'lumot topilmagan. Bundan xulosa kelib chiqadiki, Afrig' shaxs nomi emas, balki joy nomiga yaqindir. Shuning uchun ham o'rganilyatogan mavzu doirasida Beruniy ma'lumotlarida keltirilgan Afrig'iylarning birinchi shohi -Afrig'ni, "afsonaviy Afrig'" sifatida qo'llashni lozim topdik. Yana bir eronlik tadqiqotchi P.Azkoyiy ko'rilayotgan masalaga to'xtalib, "Afrig'" nomini 3 qismga bo'lib tilshunoslik nuqtai-nazardan tahlil qiladi. Muallif fikricha, "Af" yoki "ap" fors tilidagi "afrashtan" ma'nosi "ko'tarmoq"; "ar", "air" esa "Aryan" ya'ni Oriylar mamlakati; "ig" esa eroniy tillardagi munosabat qo'shimchasi bo'lib, ingliz tilidagi "-ic" yoki fransuz tilidagi "-ique", o'zbek tilida "-niki" ga o'xshashligini va "Afrig'"ni oriylar, "Afrig'iylar" ni oriylar mamlakati sifatida talqin qiladi[10, s.141]. P.Azkoyi ham tadqiqotlarida Afrig'ni shaxs sifatida emas, balki geografik hudud sifatida tahlil qilgan. Yana bir eronlik tadqiqotchi J.Heraviy "Afrig'" atamasi kelib chiqishiga to'xtalib, Sosoniy Shapur I, Xorazm hududida, Arshakidlar imperiyasining ustidan mustaqillik uchun davom etayotgan qo'zg'olonni bostirib, bu hududga xavfsizlikni ta'minlaganidan so'ng, Afrigga hududlar va "shoh" unvonini berganini, "Afrig'" ning lug'aviy ma'nosi oriy naslidan kelib chiqqani va "eronviih" ya'ni, "eroniy zot", "eronlik" yoki "eron farzandi" ekanligini ta'kidlagan[9]. 1937-yil S.P Tolstov rahbarligidagi Xorazm ekspeditisyasi Katda arxeologik qazishm ishlari olib borish natijasida Afrig'iylarga tegishli tangalar topilishi sulolaga oid ilmiy yangiliklardan biri edi. Hatto S.P.Tolstov o'sha tangalardan biriga quyidagicha ta'rif beradi: *"...topilgan tangalarning bir tomonida qirra burunli, soqoli siyrak, ko'zlari katta-katta Afrig' tasvirlangan, uning bo'ynida ikki qator marjon shodasi, boshida esa old qismini yarim oy bezatib turgan toj mavjud. Tangalarning ikkinchi tomonida an'anaviy*

chavandoz tasviri, uning tepasida yunoncha, ostida esa xorazmiy tilida „podshoh Afrig“ deb bitilgan qo'yilgan[11, C. 191-192] . Ammo keyingi tadqiqotlarda S.P.Tolstov ishlari keskin tanqidga uchradi. Xususan, S.P.Tolstov tomonidan “Podsho Afrig” deb o‘qilgan tanga B.I.Vaynberg va V.A.Livshits tomonidan “Bivarsar” [bwrsr] nomi bilan o‘qilgan[12, C. 116.]. S.P.Tolstovning tangalardagi yozuvni o‘qish usullari tangashunoslar orasida keng qabul qilinmagani ta’kidlash lozim. Xususan N.R.Frey va V.B.Henning ishlarida S.P.Tolstovni tangalar ustidagi Xorazm tilida yozilgan hukmdor ismlarini Beruniy tomonidan yozib qoldirilgan shajaradagi ismlarga moslashtirish yoki mos keladigan qilib harakat qilishi sababli keskin tanqid qilgan[5,p.20 ; 6, p.23]. O.Masharipov Afrig‘ shaxsiyati haqida fikr bildirib, Kat shahrini obod va go‘zal shaharga aylantirgani, ariqlar qazdirib, barcha mamlakatlar bilan savdo aloqalari uchun yo‘llar qurdirganini ta’kidlagan[7, B.15]. Biroq, tadqiqotchining mazkur fikrlari yozma va arxeologik tadqiqotlarda o‘z isbotini topmagan. Bu o‘rinda, muallifning Afrig‘ni barcha ijobiy hukmdorlarga xos sifatlar bilan muvofiqlashtirishga urinishini tarixiy haqqoniylikdan uzoqlashish sifatida baholash mumkin. E.V. Rtveladze Xorazm tarixiga oid ilmiy nashrlarda qabul qilingan fikrlarga qo‘shilmagan va bir qancha muhim xulosalar chiqaradi. Tadqiqotchining fikricha, Beruniy Afrig‘ning hokimiyat tepasiga kelishi haqida hech narsa aytmagani, faqat Iskandar davrining 616-yilida (milodiy 305-yilda) al-Fir ustida o‘z saroyini qurdirganini aytadi[8,C.94]. E.V. Rtveladze Xorazm hukmdorlari ro‘yxatini o‘z ichiga olgan numuzmatik materiallarga asoslanib III asr boshi – IV asr oxirida Xorazmda zarb qilingan tangalarda Afrig‘ nomi yo‘qligini to‘liq ko‘rsatishini ta’kidlaydi[8,C.94]. Maullif shuningdek, Beruniy ma’lumotlariga ko‘ra Afrig‘ning hukmronlik yillari milodiy 304-305-yillarga, biroq tangashunoslik materiallarida o‘qilgan shoh Vazamar nomiga to‘g‘ri kelishini istisnosiz holda ta’kidlaydi[8,C.94-95]. Uning fikricha, Vazamar bu hukmdor nomi, Afrig‘ esa sulola nomi. Vazamar nomi numuzmatik materiallarda o‘z aksini topgan bo‘lsa, Afrig‘ nomi Beruniy ma’lumotlarida uchraydi. E.V. Rtveladze Afrig‘iyalar sulolasi nomini Vazamariylar sulolasi nomiga almashtirishni taklif qiladi[8, C.95].

Yuqoridagi aytilgan fikr va mulohazalarni tahlil qilish asnosida “Afrig” atamasi etimologiyasi Javad Mufrad ta’kidlanganidek suv bo’yida yashaydigan ma’nosiga yaqin. Bizningcha “Afrig” so’zi eronliklar tomonidan Amudaryoning quyi oqimida yashaydigan xalqlarga nisbatan qo’llanilgan tarixiy toponim. Arxeologik tadqiqotlar davomida sulola asoschisi sifatida e’tirof etilgan Afrig haqida hech narsa aniqlanmaganiga qaramay, birlamchi manba Beruniy asarida keltirilgan ma’lumotlarni inkor etib bo’lmaydi.

Afsuski boshqa tadqiqotchilarining ishlarida “Afrig” atamasining kelib chiqishiga doir izlanishlar kuzatilmaydi. Shuning uchun ham mazkur tadqiqotda yuqorida keltirilgan ma’lumotlarni taqdim etish bilan cheklaniladi. Keyingi tadqiqotlarda sulola tarixi va uning mintaqa ijtimoiy-siyosiy roli haqida kengroq tushunchaga ega bo’lish uchun arxeologik va numizmatik tadqiqotlarni davom ettirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.T.Daryae, Kh.Rezakhani. From Oxus to Euphrates: The World of Late Antique Iran.Vol 1. H&S Media.UK.2016.p 9.
- 2.T.Daryae. Kings, whores and children. Passing Notes On Ancient Iran And The World That We Live In. Mehri publication.London.2018.p-134-135
3. Бируни Абу Райхан. Избранные произведения. т.І, «Памятники минувших поколений» ,Ташкент , Изд-во АН УзССР,1957.
4. Javad Mofrad. The meanings of the names of the rivers Sirdarya and Amodarya Iran – Iranshahr. P.1-4
- 5.R.N.Frye, R. N.Notes on the early coinage of Transoxiana. Numismatic Notes and Monographs.1947.p-20. <https://www.jstor.org/stable/43607329>
- 6.R.N.Frye,W.B.Henning.Additional notes on the early coinage of Transoxiana II. Museum Notes (ANS).7, 1957.pp-23. <https://www.jstor.org/stable/43574194>
- 7.О.Машарипов. Хоразм тарихидан саҳифалар. Тошкент.1994. Б.15

8. Ртвелдзе Э.В. Государство Вазамаридов (Афригидов) Хорезма// Хорезм в государственности Узбекистан. – Ташкент, 2013. С. 94.
9. پژوهش نامه تاریخ - سال سوم - شماره دهم // ملوک خوارزم (آفریغی) از آغاز تا ظهور سامانیان . Javad Heravi . چکیده
- 10.Pervîz E.“Hânedân-ı Şâhiye-i Hârezm”. Mecelle-i İrân-Şinâht. S. 10. Kısmet-i Evvel.s.141
- 11.С.П. Толстов.По следам древнехорезмийской цивилизации.Издательство Академии Наук СССР, 1948.
12. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. – М.: Наука, 1977.С. 116, № 207, X VII, VII

MUNDARIJA

Nurjonov A.O. Kirish soʻzi	3
1-SHOʻBA. XORAZMSHOH MAʼMUNIYLAR DAVRI SIYOSIY, IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOTINING DOLZARB MASALALARI.....	6
Matkarimova. S.M. Ikki buyuk allomaning mubohasasi va munozarasi.....	6
Mustafa Demirci. The Great Scholar of the Mamunids Palace: ‘Abu Sahl Isā b. Yahyā Al Masihi, the Teacher of Ibn Sina and Biruni, and His Undiscovered Scientific Heritage.....	9
Ashirov A.A. Oʻzbek xalqining ekin-tikinlik marosimlarida diniy va milliy qadriyatlar simbiozi.....	21
Баллиева. Р. X-XI асрларда Хоразмнинг табиий муҳити ва шарт-шароитлари.....	26
Boboyorov Gʻ. Abu Rayhon Beruniyning “Osor ul-boqiya” asaridagi oʻgʻuz turklari boshqaruvchilarining unvoni “xonuvta”mi yoki “jabgʻuya”?.....	29
Boboyorov Gʻ. Abu Rayhon Beruniy asarlarida Kashmir tevaragidagi turkiy elatlarga tegishli bilgiler.....	32
Курбанова З.И. Отражение исламских традиций в современной семейной обрядности каракалпаков.....	34
Davlatova S.T. Maʼmuniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotning ravnaqi yohud Xorazmshohlar davlatining “Oltin davri”.....	39
Masharipov Q.Y. Xorazmshoh – maʼmuniylar davrida xorazmning buyuk ipak yoʻli janubiy tarmogʻi orqali savdo aloqalari.....	45
Нуруллаева Н.К. Идея межконфессиональной толерантности при правлении маъмунидов.....	49
Abdullayev T.P. X-XV asrlarda Xorazm hunarmandchiligi yozma manbalarda.....	52
Matkarimova N.M. Maʼmuniy Xorazmshohlar davrida musiqa sanʼatining rivoji.....	56
Turekeyev Q. J. Qoraqalpoq xalqida hayvonlar kulti bilan bogʻliq qadimiy diniy eʼtiqodlar.....	61
Abdalov U.M, Abdirimov Z.E, Poʻlotov M.M. Xorazmshoh-maʼmuniylar sulolasining sharqiy yevropa hududlarida kechgan siyosiy-iqtisodiy jarayonlardagi oʻrni.....	68
Tadjiyeva F. J. Beruniy asarlarida turkiy xalqlar	72
Ismoilov Sh.Z. X asrda oʻrtalarida Xorazmshoh ahmadning siyosiy faoliyati va uning oqibatlari.....	74
Jumaniyazova F.J. Abu Ali Ibn Sinoning Xorazmdagi faoliyati.....	79
Bekchanov D.B. Oʻrazmetova R.T. Abu Ali Ibn Sinoning ilmiy merosi.....	83
Davletov S.R. Xorazmda Maʼmun akademiyasining shakllanishi va uning jahon ilm-fani taraqqiyotida tutgan oʻrni.....	85
Raxmanova Sh.Q., Raxmanova O. A. Maʼmuniy Xorazmshohlar davlatida ilm-fanning rivojlanishiga xissa qoʻshgan allomalarning ilmiy merosi.....	91

Karimov U.D. History of the water economic system of the Khorazm Oasis (X-XI centuries).....	98
Matniyozov S.S. Abu Rayhon Beruniy asarlarida tarixiy-geografik ma'lumotlar.....	100
Ismoilov Sh.Z., Allaberganov O.A. Ma'muniylar davrida xorazm shaharlarining qiyofasi.....	103
Allaberganov O.A. Abu Abdulloh al-Xorazmiyning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi.....	107
Baxtiyarov S.I. Ma'muniy Xorazmshohlar davrida shaharlar taraqqiyoti.....	110
Matyakubov X.X., Sultanov S.M. Ma'muniy Xorazmshohlar davrida aniq fanlarning rivoji.....	112
Karimov S.O. Xorazm Ma'mun akademiyasining o'rta asrlar ilm-fan, madaniyat va tibbiy bilimlar rivojida o'rni.....	116
Raximberganov J.O. Afrig'iylar sulolasi shaxzodasi-Abu Nasr ibn Iroq.....	120
Bakdurdiyeva Q.Q. Ma'muniylar sulolasi davrida savdo munosabatlari.....	123
Abdrimov Z.E., Ganjayeva F.R. Xorazmshoh – Ma'muniylar sulolasining kelib chiqishi muammosi.....	126
Botirova N. Ma'muniylar davlatida harbiy soha taraqqiyotida ko'chmanchi qabilalar o'rni.....	129
Babajanova D. Xorazmshoh Ma'muniylar davri ilm-fan taraqqiyotida Abu Rayhon Beruniyning o'rni.....	133
Matvapayeva N.G'. Oila va nikohning tarixiy-demografik mohiyati (Xorazm viloyati misolida).....	137
Ozodova O'D. Ibn Sinoning Ma'mun akademiyasi faoliyatidagi o'rni.....	141
Raximbayev M.K. Analysis of problems in traditional dictionaries and advantages of electronic dictionaries.....	143
Samandarova S. Abu Mansur As- Saolibiy ma'muniylar davrining yetuk filolog allomasi.....	146
Safarov T.T. Ma'mun Akademiyasining tashkil etilishi va uning faoliyati yo'nalishlari.....	148
Vohidov Sh.H., Ergashev J.Y. Ma'mun Akademiyasining o'rta asr ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni.....	152
Yelmuratov I.G. Mamuniylar davrida milliy madaniyatni yuksaltirishga e'tibor.....	156
Kudiyarov A.R. Kitob va uning ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni.....	160
Кoшaнoв Б.А. Государство Хорезмшахов-Мамунидов и предки каракалпаков.....	163
Давлетияров М.М. Кипчаки и их роль в формировании каракалпакского народа.....	166
Qalimbetov B.D. Abu Rayhon Beruniy Xorazm Ma'mun akademiyasining raisi.....	171
Navro'zov S. Buyuk Seleksioner olim akademik N.I. Vavilov tadqiqotlarida Xorazm dehqonchilik madaniyati tarixi.....	173
Paxratdinov A.Q. Qoraqalpoqlarning oila-nikoh munosabatlarida qarindosh-urug'chilik masalasi	176

Umid Bekmuhammad. Abu Nasr Ibn Iroq-ma'muniylar davrining yetuk allomasi va "Dorul hikma" dagi faoliyatining tarixiy ahamiyati.....	179
Karimov Y.A. Afsonaviy ko'hna Urganchning "qirq mulla"si.....	183
Gulmirzayeva A.H. Abu Rayhon Beruniy- buyuk serqirra olim.....	185
Elboyeva M.B. Abu Rayhan Beruni is a great scientist of the eastsenior teacher of Shahrizabz State Pedagogical Institute.....	188
Matchonov Sh.Sh. Abu Rayhon Beruniy – buyuk serqirra olim.....	191
Otajonov Sh.X. Abu Rayhon Beruniy - buyuk serqirra olim	198
Usmanova I.I. Xajiboyeva sh. Tuproqqala yodgorligi arxeologik manbalarda yoritilishi.....	201
Abdullayev B.Q. Beruniy «Tafhim» asarining Toshkentdagi qo'lyozma nusxalari.....	203
Kuranbayeva U.S. Beruniy asarlarini izlab	207
Usmanova I.I. XIX-XXI asrlar Xorazmning qadimgi va rivojlangan o'rta asr mudofaa inshootlari tarixiy adabiyotlarda yoritilish tarixi.....	209
Samanova Sh.B. Beruniyning tabiat haqidagi falsafiy qarashlari.....	213
Sulaymanov S.A. Zardushtiylikning boshqa dinlarga ta'siri.....	216
Abidova Z.Q. Abu Rayxon Beruniyning "Kitob as-saydana" asari.....	218
Allaberganova I.S. Abu Ali Ibn Sino ahloq tarbiyasi haqida.....	219
Нуруллаева Н.К. Вопросы межнационального согласия при правлении маъмунидов.....	221
Atajanova F.E. Abu Ali Ibn Sino Asarlarida sog'lom turmush tarzi qoidalarini yoritilishi.....	224
Xudayqulova N.A Abu Ali Ibn Sinoning Ma'mun akademiyasidagi ilmiy faoliyati.....	225
Sulaymanov S.A., Kayupova M.D. Qoraqalpog'istonda ziyorat turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	227
Sulaymanov S.A., Najimov K.M. Janubiy Orol bo'yi o'rta asr allomalarining ilmiy va ma'naviy merosi.....	230
Ismailov U.S. Ma'muniylar zamonida ilm-fan yuksalishi va bundagi tarixiy shart-sharoit.....	234
Raxmanova N.K. Mamuniylar davrida ijtimoiy madaniy hayotning o'ziga xos jihatlari.....	237
Ro'zmetova R. Diniy ramzlarning ma'nolari haqidagi ba'zi masalalar.....	240
Ражабова Д.Ш. Беруни учёный гениальный мыслитель средневековья.....	245
Rajabova D.Sh. Abu Rayxon Beruniyning "Mineralogiya" asarida turkiy xalqlar tarixining yoritilishi.....	250
Matyakubov Sh.S. Xorazmshoh Ma'muniylar davri ijtimoiy muhitida Abu Rayhon Beruniyning o'rni va ilmiy faoliyati.....	254
Davletov S.R. Xorazm Ma'mun Akademiyasi allomalari ilmiy merosining yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda tutgan o'rni.....	257
Yusupov J.J. Ma'muniylar davrida ilm-fan ravnaqi.....	262
Dr. Şüküov Niyameddin Soltanoğlu. Harezmsahlar dövrü vezirin makam mahalli ve mahiyeti.....	264

Islamova Q. Ma'mun Akademiyasida faoliyat yuritgan Abu Saxl Masihiy faoliyatiga nazar.....	265
MIRZAZADE LILIYA FRIDUNOVNA- The problem of ethnomic changes of armenians, the idea and implementation of counter projects for their resettlement to the north Caucasus.....	268
X.Tangirova, Abdalov U.M., Ruslanova Sh.D. Xorazmshohlar davlatida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga oid ba'zi masalalar.....	272
Babojonov D.K. Ma'muniylar davrida qurilgan minora.....	278
Полина Владимировна Маркина- Подготовка учителей русского языка и литературы для школ республики узбекистан.....	284
Xasanov M. Xorazm madrasalari tarixi bo'yicha ba'zi mulohazalar.....	289
Tadjiyeva N.J. Xorazmda turar joylar qurilishi o'ziga xosligi.....	291
Anyozov R.B. Xorazm vohasi karvon yo'llari infratuzilmalari va xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatini tarixiy jihatdan tadqiq qilinishi.....	293
Matqurbonov O.O., Ro'zimboyev D.A. IX-X asrlar Xorazm ilm – fani rivojida savdo aloqalarining tutgan o'rni!.....	300
Салаев Д.Ж. Ибн Сино асарларида адолатли бошқарув ва фозил жамият асослари.....	304
Машарипова Г.К. Абу Наср Ибн Ироқнинг табиий-илмий парадигмаси...307	
Жуманиёзова М. Т. Борьба между религиозно-мистическим лечением и традиционной народной медициной в период Мамунидов.....	312
Абдиримов Б.М. Буюк Салжуқийлар давлати давлати ташкил топишида Хоразм ва унинг ҳукмдори Хоруннинг рўли.....	316
Babayeva-Shukurova Farahila. Kuzey Kafkasya ekonomisinde Ermeni faktörü.....	322
Babayeva-Shukurova Farahila. Этносоциал муносабатлар Абу Наср Форобий талқинида.....	326
Айтмуратова Ж.Ж. Буюк алломаларнинг жаҳон цивилизацияси ривожига қўшган ҳиссаси.....	327
Rajarov M.Q. “Afrig’” atamasi kelib chiqishi xususida yangi qarashlar va yondashuvlar.....	331